

ФОРМУВАННЯ БІОЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ**Кишкан І.Г.**

кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакології,
закладу вищої освіти
Буковинського державного медичного університету,
Україна, Чернівці

FORMATION OF BIOETHICAL OUTLOOK THE FUTURE DOCTOR IN TODAY'S REALITIES**Kyshkan I.**

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Department of Pharmacology,
institution of higher education
Bukovinian State Medical University,
Ukraine, Chernivtsi

Анотація

У статті висвітлено роль навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» у засвоєнні студентами медиками основних принципів біоетики та переосмисленні окремих їх пріоритетів під час війни росії в Україні. Формування біоетичного світогляду майбутніх лікарів сприятиме їх особистісному і фаховому розвитку та відповідальності за результати своєї професійної діяльності з урахуванням норм та принципів біомедичної етики у реаліях сьогодення.

Abstract

The article describes the role of the educational discipline «Fundamentals of bioethics and biosafety» in the assimilation of the basic principles of bioethics by medical students and the rethinking of some of their priorities during the Russian war in Ukraine. The formation of the bioethical worldview of future doctors will contribute to their personal and professional development and responsibility for the results of their professional activities, taking into account the norms and principles of biomedical ethics in today's realities.

Ключові слова: біоетичний світогляд, основи біоетики та біобезпеки, майбутні лікарі, реалії сьогодення.

Keywords: bioethical outlook, basics of bioethics and biosafety, future doctors, present realities.

Основне завдання вищої медичної освіти полягає у формуванні професійних якостей майбутнього лікаря, підготовці грамотного, компетентного фахівця медичної галузі з високоморальним світоглядом. Професія лікаря зобов'язує до постійного самовдосконалення, самоосвіти, несе велику відповідальність за життя та здоров'я пацієнта. В умовах сьогодення лікарям постійно доводиться стикатися зі складними випробуваннями: пандемія COVID-19, карантинні заходи з приводу коронавірусної інфекції, повномасштабне вторгнення російської федерації на терени України 24 лютого 2022 року і страшна людиноненависницька війна країни-агресора проти нашого народу, розпочата ще в 2014 році.

Реальність постійної небезпеки та її наслідків стали реальністю сьогодення. Життя в умовах війни змушує людину стикатися з питаннями життєвих цінностей в умовах постійного психологічного неспокою та тривоги за власне життя та життя рідних. Війна є однією з найскладніших та найтривожніших ситуацій, які можуть змінювати здоров'я людини і суспільства, загострювати питання про сутність та значення здоров'я в умовах постійної загрози, стресу, повітряних тривог [5].

У воєнний час особливого значення набувають морально-етичні цінності, а саме: «що є цінним у

ситуаціях, коли звичний спосіб життя неможливий?», «як справлятися з постійним стресом та переживаннями?», «як не втратити людяність і знаходити в собі сили для життя?», «життя до і життя після» [4]. Все це спонукає людину до пошуку як фізичного порятунку, так і духовних, моральних цінностей та емоційної рівноваги. Також потребує, з одного боку, підвищення ступеню стресостійкості людей, їх адаптації до умов війни і розуміння того, що життя продовжується. З іншого боку, спонукає до переосмислення духовних, морально-етичних та життєвих цінностей.

Пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну суттєво вплинули на систему вітчизняної освіти. Водночас, при надзвичайних ситуаціях, карантинних заходах, запровадженні воєнного стану в Україні пріоритетним завданням вищої медичної освіти залишається підготовка висококваліфікованих, конкурентноспроможних випускників, готових до надання ефективною медичної допомоги пораненим і хворим, зменшуючи кількість втрат людських життів та покращуючи якість медичної допомоги. Особливістю організації навчального процесу при цьому стало запровадження змішаної або дистанційної форми навчання залежно від ситуації в регіоні.

На кафедрі фармакології Буковинського державного медичного університету, де студенти I курсу спеціальності «Медицина» вивчають навчальну дисципліну «Основи біоетики та біобезпеки», яка сприяє формуванню біоетичного світогляду майбутніх лікарів, на даний час в умовах воєнного стану навчальні заняття проводяться за змішаною формою навчання. Практичні і семінарські заняття студенти відвідують очно, тобто в аудиторному форматі, а лекції – дистанційно за допомогою віртуальної зустрічі на платформі Google Meet. Слід відзначити, що основний навчальний матеріал, контрольні питання та індивідуальні завдання до кожної теми з основ біоетики та біобезпеки висвітлені у методичних вказівках для студентів, розміщених в електронному навчальному курсі з дисципліни на сервері дистанційної підготовки MOODLE [1].

Сьогодні під час війни в Україні одним із важливих завдань біоетики є переосмислення окремих її пріоритетів, пов'язаних із реалізацією моральних теорій в реальному житті. Тобто, в умовах бойових дій деякі біоетичні принципи відсуваються на другий план, зокрема, принцип справедливості, оскільки розподіл ресурсів під час війни інакший, ніж за звичайних умов. До прикладу, фельдшер не зможе евакуювати з поля бою пораненого бійця, якщо це становитиме загрозу зриву виконання бойового завдання чи створюватиме ризик для інших бійців.

Найбільш часто медико-етичні проблеми заострюються і при сортуванні поранених та визначенні черговості надання їм медичної допомоги. Тому на заняттях з біоетики звертаємо увагу студентів на те, що в надзвичайних ситуаціях, під час катастроф чи бойових дій оптимальну медичну допомогу надають таким чином, щоб спасти життя максимальній кількості постраждалих, які зможуть повернутися до виконання своїх службових обов'язків. При цьому, постраждалим, які перебувають у тяжкому стані, медичну допомогу надають пізніше залежно від можливостей медиків. Хоча в мирний час такій категорії пацієнтів невідкладну допомогу надають першочергово.

Формування біоетичного світогляду майбутнього лікаря передбачає добре розуміння принципів біоетики: правдивості, справедливості, конфіденційності, поінформованої згоди пацієнта та їх дотримання в подальшій професійній діяльності лікаря [2]. За умов бойових дій медична інформація зазвичай, не є конфіденційною, тобто, принцип

конфіденційності теж не дотримується. Воєнні конфлікти створюють серйозні виклики для здоров'я. І крім фізичних травм, на загальний стан здоров'я людини впливає стрес, можливість втрати рідних та близьких людей. Інколи лікарі знаходяться перед вибором між обов'язком допомогти пораненому на полі бою чи місці катастрофи та можливістю стати об'єктом атаки. У воєнний період здоров'я стає важливим ресурсом для держави [3].

Особливе значення під час занять із біоетики приділяється питанням цінності життя і здоров'я людини, біоетичним аспектам вмирання, реанімації, смерті, медико-етичній проблемі вбивства. При цьому, звертаємо увагу на те, що крім надання медичної допомоги постраждалим, майбутні лікарі повинні проявляти співчуття до загиблих, відноситися з повагою до постраждалих та членів їх родини, вміти надати їм психологічну допомогу [5]. Про важливість професійної етики та моральності в практичній діяльності лікаря зазначав у своїх працях Томас Бекет, що «лікар повинен мати не лише медичні знання, а й глибоке розуміння етичних принципів та цінностей».

Висновок. Формування біоетичного світогляду майбутніх лікарів сприятиме їх особистісному і фаховому розвитку та відповідальності за результати своєї професійної діяльності з урахуванням норм та принципів біомедичної етики у реаліях сьогодення.

Список літератури

6. Бойчук Т.М. Досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі Буковинського державного медичного університету / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський // Медична освіта. 2012;2:64-67.
7. Кишкан І.Г., Заморський І.І. Основи біоетики й біобезпеки в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти. Медична освіта. 2015;4:34-36.
8. Основи біоетики та біобезпеки : підручник / О.М. Ковальова, В.М. Лісовий, Т.М. Амбросова, В.І. Смирнова. К. : ВСВ «Медицина», 2016. – 392 с.
9. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2014. 400 с.
10. Харитоновна Н. Посттравматичне зростання, як основа психологічного супроводу ветеранів російсько-української війни: огляд досліджень. *Psychology Travelogs*, 2023;1:167–189. <https://doi.org/10.31891/PT-2023-1-1>